

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

КЕСАРЧА КЕСИШДАН КЕЙИН БАЧАДОНДА НОМУСТАҲКАМ ЧАНДИҚ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИ

Курбаниязова В.Э.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Кесарча кесишдан кейин бачадонда номўстаҳкам чандиқ шаклланиши репродуктив асоратлар ва кейинги ҳомиладорлик хавфини оширувчи муҳим акушерлик муаммолардан бири ҳисобланади. Тадқиқотнинг мақсади бачадонда номўстаҳкам чандиқ шаклланишининг асосий хавф омилларини аниқлашдан иборат бўлди. Тадқиқотга анамнезида битта кесарча кесиш операциясини ўтказган 103 нафар аёл киритилди ва улар мустаҳкам чандиқли ($n=66$) ҳамда номўстаҳкам чандиқли ($n=37$) гуруҳларга ажратилди. Тадқиқот давомида клиник, ультратовуш, доплероетрик, морфологик ва иммунофермент текширув усуллари қўлланилди. Номўстаҳкам чандиқли аёлларда интергравидар интервалнинг 2 йилдан кам бўлиши 48,6%, анемия 43,2%, семизлик 32,4% ва варикоэ касаллиги 27,0% ҳолларда аниқланиб, ушбу кўрсаткичлар мустаҳкам чандиқли аёлларга нисбатан ишончли даражада юқори эканлиги қайд этилди ($p<0,05$). Ультрасонографияда миоетрий қалинлиги мустаҳкам чандиқли аёлларда $3,5\pm 0,4$ мм ни ташиқил этган бўлса, номўстаҳкам чандиқли беморларда бу кўрсаткич $1,9\pm 0,3$ мм гача камайгани аниқланди ($p<0,001$). Допплероетрик текширувларда номўстаҳкам чандиқли аёлларда гипоперфузия ва қон оқими интенсифлигининг пасайиши устунлик қилгани кузатилди. Коллаген IV ва VI типлари миқдори номўстаҳкам чандиқли аёлларда сезиларли даражада пасайгани қайд этилди: мос равишда $201,6\pm 18,4$ ng/ml ва $164,3\pm 14,2$ ng/ml ($p<0,001$). Олинган натижалар бачадонда номўстаҳкам чандиқ шаклланишида интергравидар интервал қисқалиги, соматик касалликлар, васкуляризация бузилиши ҳамда коллаген ремоделяцияси муҳим хавф омиллари эканлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: кесарча кесиш, бачадон чандиғи, номўстаҳкам чандиқ, хавф омиллари, васкуляризация, доплероетрия, коллаген IV тип, коллаген VI тип, миоетрий регенерацияси.

RISK FACTORS FOR THE FORMATION OF AN INCOMPETENT UTERINE SCAR AFTER CESAREAN SECTION

Kurbaniyazova V.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. An incompetent uterine scar after cesarean section is one of the major obstetric problems associated with an increased risk of reproductive complications and adverse outcomes in subsequent pregnancies. The aim of the study was to identify the main risk factors for the formation of an incompetent uterine scar after cesarean section. The study included 103 women with one previous cesarean section who were divided into groups with a competent scar ($n=66$) and an incompetent scar ($n=37$). Clinical, ultrasound, Doppler, morphological, and enzyme immunoassay methods were used. Among women with an incompetent scar, an interpregnancy interval of less than 2 years was detected in 48.6% of cases, anemia in 43.2%, obesity in 32.4%, and varicose disease in 27.0%, which was significantly higher than in the competent scar group ($p<0.05$). According to ultrasound examination, myometrial thickness in women with a competent scar was 3.5 ± 0.4 mm, whereas in patients with an incompetent scar it decreased to 1.9 ± 0.3 mm ($p<0.001$). Doppler examination revealed predominant hypoperfusion and decreased blood flow intensity in women with an incompetent scar. The levels of type IV and type VI collagen were significantly lower in patients with an incompetent scar and amounted to 201.6 ± 18.4 ng/ml and 164.3 ± 14.2 ng/ml, respectively ($p<0.001$). The obtained results indicate that a short interpregnancy interval, somatic diseases, impaired vascularization, and collagen remodeling are important risk factors for the development of an incompetent uterine scar.

Keywords: cesarean section, uterine scar, incompetent scar, risk factors, vascularization, Doppler ultrasonography, type IV collagen, type VI collagen, myometrial regeneration

ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО РУБЦА НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Курбаниязова В.Э.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Несостоятельный рубец на матке после кесарева сечения является одной из актуаль-

ных акушерских проблем, повышающих риск репродуктивных осложнений и неблагоприятного течения последующих беременностей. Целью исследования явилось выявление основных факторов риска формирования несостоятельного рубца на матке после кесарева сечения. В исследование включены 103 женщины с одним кесаревым сечением в анамнезе, разделённые на группы с состоятельным ($n=66$) и несостоятельным рубцом ($n=37$). В работе применялись клинические, ультразвуковые, доплерометрические, морфологические и иммуноферментные методы исследования. У женщин с несостоятельным рубцом межгравидарный интервал менее 2 лет выявлен в 48,6% случаев, анемия — в 43,2%, ожирение — в 32,4%, варикозная болезнь — в 27,0%, что достоверно превышало показатели группы с состоятельным рубцом ($p<0,05$). По данным ультразвукового исследования толщина миометрия у пациенток с состоятельным рубцом составила $3,5\pm 0,4$ мм, тогда как при несостоятельном рубце данный показатель снижался до $1,9\pm 0,3$ мм ($p<0,001$). При доплерометрии у пациенток с несостоятельным рубцом преобладали гипоперфузия и снижение интенсивности кровотока. Уровень коллагена IV и VI типов у женщин с несостоятельным рубцом был достоверно ниже и составил соответственно $201,6\pm 18,4$ нг/мл и $164,3\pm 14,2$ нг/мл ($p<0,001$). Полученные результаты свидетельствуют о том, что короткий межгравидарный интервал, соматические заболевания, нарушения васкуляризации и коллагенового ремоделирования являются важными факторами риска формирования несостоятельного рубца на матке.

Ключевые слова: кесарево сечение, рубец на матке, несостоятельный рубец, факторы риска, васкуляризация, доплерометрия, коллаген IV типа, коллаген VI типа, регенерация миометрия.

Кириш. Бугунги кунда кесарча кесиш (КК) операцияси акушерлик амалиётида энг кўп бажариладиган жарроҳлик аралашувларидан бири ҳисобланади ва унинг частотаси бутун дунёда йил сайин ошиб бормоқда [1, 2, 19]. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, айрим давлатларда кесарча кесиш кўрсаткичи тавсия этилган чегаралардан сезиларли даражада юқори бўлиб, бу ҳолат кейинги репродуктив саломатликка салбий таъсир кўрсатмоқда [19]. Betrán A.P. ва ҳаммуаллифлар томонидан ўтказилган глобал таҳлилларда келгуси йилларда ҳам кесарча кесиш операциялари сонининг ўсиши прогноз қилиниб, бу эса бачадондаги операциядан кейинги чандиқ билан боғлиқ асоратлар хавфини ошириши таъкидланган [2].

Замонавий акушерликда бачадондаги операциядан кейинги чандиқ ҳолати кейинги хомиладорлик кечиши, туғруқ усулини танлаш ва она ҳамда хомила хавфсизлигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамият касб этади [1, 11, 14]. ACOG ҳамда NICE клиник тавсияларида кесарча кесишдан кейинги туғруқ тактикасини белгилашда чандиқ мустаҳкамлигини баҳолаш асосий мезонлардан бири сифатида қайд этилган [1, 14]. Landon M.B. ва Grobman W.A. (2023) томонидан ўтказилган тадқиқотларда бачадондаги чандиқ ҳолати VBAC (кесарча кесишдан кейин табиий туғруқ) натижаларига бевосита таъсир қилиши кўрсатилган [11].

Сўнги йилларда олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, номўстаҳкам бачадон чандиғи шаклланиши репродуктив асоратлар, бачадон ёрилиши, патологик плацентация ва такрорий оператив туғруқ хавфини сезиларли даражада оширади [5, 8, 16]. Clark E.A. ва Silver R.M. (2022), Silver R.M. ва ҳаммуаллифлар (2023) такрорий кесарча кесиш операциялари она организмида узок муддатли морбидлик ва хирургик асоратлар частотасини оширишини таъкидлаган [5, 16]. Gurol-Urganci I. ва ҳаммуаллифлар (2022) эса аввалги кесарча кесишдан кейин бачадон ёрилиши хавфи чандиқ ҳолати билан чамбарчас боғлиқ эканлигини кўрсатган [8].

Бачадон чандиғи мустаҳкамлигини шакллантирувчи асосий омиллардан бири репаратив жараёнларнинг кечиши ҳисобланади. Илмий адабиётларда чандиқ соҳасидаги васкуляризация даражаси, миометрий регенерацияси ва бириктирувчи тўқима ремоделяцияси муҳим патогенетик аҳамиятга эга эканлиги таъкидланмоқда [4, 9, 13]. Chen Y. ва ҳаммуаллифлар (2022) доплерометрия орқали чандиқ соҳасидаги қон айланишини баҳолаш операциядан кейинги репарация жараёнларини прогноз қилиш имконини беришини қайд этган [4]. Huang Z. ва ҳаммуаллифлар (2022) бачадон чандиғи битиш жараёнларини баҳолашда доплер ультратовуш усули юқори диагностик аҳамиятга эга эканлигини кўрсатган [9]. Matsubara S. ва ҳаммуаллифлар (2023) эса миометрий регенерацияси ва чандиқ шаклланишида микроциркуляция ҳамда тўқима гипоксияси ҳал қилувчи ўрин тутишини таъкидлаган [13].

Бачадон чандиғи номўстаҳкамлиги патогенезида бириктирувчи тўқима ва коллаген тизимининг роли алоҳида аҳамиятга эга [6, 7, 15]. Di Spiezio Sardo A. ва ҳаммуаллифлар (2022) ҳамда Fan D. ва ҳаммуаллифлар (2022) томонидан ўтказилган мета-таҳлилларда чандиқ соҳасида коллаген ремоделяциясининг бузилиши, васкуляризация пасайиши ва тўқима регенерацияси етишмовчилиги номўстаҳкам чандиқнинг асосий омиллари сифатида қайд этилган [6, 7]. Roberge S. ва

хаммуаллифлар (2022) операция техникаси ва тўқималарнинг битиш хусусиятлари кейинги чандик морфологиясига бевосита таъсир қилишини кўрсатган [15].

Замонавий ультратовуш диагностикаси чандик ҳолатини баҳолашда муҳим ўрин тутди. Сао С. ва хаммуаллифлар (2023) томонидан ўтказилган мета-таҳлилда миометрий қалинлиги, “ниша” симптоми ва эхографик ўзгаришлар номўстаҳкам чандикнинг асосий ультратовуш маркерлари эканлиги кўрсатилган [3]. Wang С.В. ва хаммуаллифлар (2022) чандик соҳасидаги ультратовуш белгилари клиник симптомлар билан боғлиқ эканлигини таъкидлаган [18].

Бугунги кунда номўстаҳкам чандик шаклланишига таъсир қилувчи хавф омилларини аниқлаш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга. Smith L.A. ва хаммуаллифлар (2024) интергравидар интервалнинг қисқалиги, яллиғланиш жараёнлари, семизлик ва операциядан кейинги асоратларни асосий хавф омиллари сифатида қайд этган [17]. Logutova L.S. ва хаммуаллифлар (2024) эса бачадондаги чандик ҳолатини баҳолашда комплекс ёндашув зарурлигини таъкидлаган [12].

Мамлакатимизда ҳам мазкур муаммо долзарб ҳисобланади. Savelyeva G.M. ва хаммуаллифлар (2024) бачадонида чандиғи бўлган ҳомиладор аёлларни кузатиш ва туғруқ тактикасини индивидуаллаштириш зарурлигини таъкидлаган [25]. Kurbaniyazova V.E. томонидан олиб борилган тадқиқотларда бачадондаги операциядан кейинги чандикнинг клиник, эхографик, морфологик ва иммунологик хусусиятлари комплекс ўрганилган [10, 20, 21]. Муаллифнинг ишларида эрта реабилитация чоралари чандик репарациясини яхшилаши ва кейинги репродуктив натижаларни оптималлаштириши кўрсатилган [22, 24]. Шунингдек, коллаген IV типининг ҳомиладорлик физиологияси ва патологик жараёнларда муҳим биомаркер эканлиги асосланган [23].

Шу билан бирга, адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, номўстаҳкам бачадон чандиғи шаклланишида клиник, гемодинамик ва морфологик хавф омилларининг ўзаро таъсири етарли даражада ўрганилмаган. Айниқса, чандик васкуляризацияси, миометрий қалинлиги ва коллаген ремоделяцияси ўртасидаги боғлиқликни комплекс баҳолаш бўйича маълумотлар чекланган. Бу эса мазкур тадқиқотнинг долзарблиги ва амалий аҳамиятини белгилайди.

Тадқиқот мақсади. Кесарча кесишдан кейин бачадонда номўстаҳкам чандик шаклланишига таъсир қилувчи клиник, ультратовуш, гемодинамик ва морфологик хавф омилларини аниқлаш ҳамда уларнинг чандик мустаҳкамлигига таъсирини баҳолаш.

Тадқиқот материаллари ва методлари. Тадқиқот Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникасининг акушерлик бўлими базасида 2020–2025-йиллар давомида олиб борилди. Илмий иш асосини анамнезида битта кесарча кесиш операциясини ўтказган репродуктив ёшдаги 103 нафар аёлни клиник-лаборатор ва инструментал текшириш натижалари ташкил этди. Тадқиқотга жалб қилинган беморлар бачадондаги операциядан кейинги чандик ҳолатига кўра икки гуруҳга ажратилди: I гуруҳ — мустаҳкам чандикли аёллар (n=66), II гуруҳ — номўстаҳкам чандикли аёллар (n=37). Беморларнинг ёши 18 ёшдан 35 ёшгача бўлиб, ўртача ёш кўрсаткичи $24,5 \pm 4,1$ йилни ташкил этди.

Барча беморларда акушерлик-гинекологик анамнез чуқур ўрганилди. Кесарча кесишга кўрсатмалар, интергравидар интервал давомийлиги, операциядан кейинги яллиғланиш асоратлари, соматик касалликлар, аввалги туғруқлар сони ҳамда репродуктив анамнез баҳоланди. Клиник текширувлар умумий қон ва сийдик таҳлили, коагулограмма, қин суртмаси микроскопияси ва гемостаз тизими кўрсаткичларини аниқлашни ўз ичига олди. Бачадондаги чандик ҳолатини баҳолаш мақсадида барча аёлларда ультратовуш текшируви ва доплерометрия ўтказилди. Ультрасонографияда чандик соҳасидаги миометрий қалинлиги, контурлар бир хиллиги, “ниша” симптоми, эхогенлик ва деформацион ўзгаришлар аниқланиб баҳоланди. Допплерометрик текширув орқали чандик соҳасидаги қон оқими интенсивлиги, васкуляризация даражаси, томирлар архитектураси ва перфузион ҳолат ўрганилди.

Лаборатор текширувлар доирасида қон зардобидида коллаген IV ва VI типлари миқдори иммунофермент таҳлил (ИФА) усули ёрдамида аниқланди. Коллаген кўрсаткичлари ультратовуш ва доплерометрия натижалари билан солиштириб баҳоланди. Морфологик текширув мақсадида операция вақтида олинган чандик тўқималари патологик-анатомик таҳлилдан ўтказилди. Гистологик текширувда бириктирувчи тўқима пролиферацияси, миоцитлар ҳолати, атрофик ва склеротик ўзгаришлар, гиалиноз ҳамда қон томир деворларидаги патологик ўзгаришлар баҳоланди. Тадқиқотнинг кейинги босқичида 68 нафар аёлда операциядан кейинги реабилитация чоралари қўлланилди. Реабилитация дастури таркибига магнитотерапия ва ультратовуш терапияси киритилди. Реабилитация самарадорлиги клиник ҳолат, ультратовуш ва доплерометрик кўрсаткичлар ҳамда коллаген миқдори динамикаси асосида баҳоланди.

Олинган натижалар вариацион-статистик усулда қайта ишланди. Статистик таҳлил Statistica 6.0 дастури ёрдамида амалга оширилди. Ўртача арифметик қиймат (M), стандарт оғиш (σ), ўртача хатолик (m) ҳисобланди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқларнинг ишончилиги Стьюдент мезони ёрдамида баҳоланди. $p < 0,05$ бўлган ҳолатлар статистик аҳамиятли деб қабул қилинди.

Натижалар. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, кесарча кесиш операциясидан кейин бачадонда шаклланган чандикнинг мустаҳкамлиги клиник анамнез, гемодинамик кўрсаткичлар, мио-метрий регенерацияси ва коллаген тизимидаги ўзгаришлар билан чамбарчас боғлиқ бўлган. Текширилган 103 нафар аёлнинг 66 нафарида (64,1%) бачадондаги чандик мустаҳкам деб баҳоланган бўлса, 37 нафар беморда (35,9%) номўстаҳкам чандик белгилари аниқланган. Акушерлик-гинекологик анамнез таҳлилида номўстаҳкам чандикли аёлларда интергравидар интервалнинг қисқалиги, операциядан кейинги яллиғланиш асоратлари ва соматик касалликлар сезиларли даражада кўпроқ учраши кузатилди. Интергравидар интервал 2 йилдан кам бўлган ҳолатлар номўстаҳкам чандикли беморларнинг 48,6% ида аниқланиб, мустаҳкам чандикли аёлларга нисбатан ишончли даражада юқори эканлиги қайд этилди ($p < 0,05$). Шунингдек, номўстаҳкам чандикли аёлларда анемия 43,2%, семизлик 32,4% ва варикоз касаллиги 27,0% ҳолларда учраши кузатилди.

Ультатовуш текширувларида мустаҳкам чандикли аёлларда мио-метрий қалинлиги 3–7 мм оралиғида бўлиб, ўртача $3,5 \pm 0,4$ мм ни ташкил этди. Номўстаҳкам чандикли беморларда эса мазкур кўрсаткич сезиларли равишда пасайиб, айрим ҳолларда 1,5–2,0 мм гача камайгани кузатилди. “Ниша” симптоми, чандик контурларининг нотекислиги ва мио-метрий деформацияси II гуруҳ беморларида статистик жиҳатдан ишончли даражада кўпроқ қайд этилди ($p < 0,05$).

1-жадвал

Ультатовуш сонографик кўрсаткичлар

Кўрсаткич	Мустаҳкам чандик	Номустаҳкам чандик	p
Мио-метрий қалинлиги (мм)	$3,5 \pm 0,4$	$1,9 \pm 0,3$	$< 0,001$
“Ниша” симптоми	4,5%	54,0%	$< 0,001$
Чандик контурларининг нотекислиги	7,6%	62,1%	$< 0,001$
Мио-метрий деформацияси	6,1%	48,6%	$< 0,001$
Эхогенлик нотекислиги	9,1%	56,7%	$< 0,001$

Допплеро-метрик текширув натижалари бачадон чандиғи мустаҳкамлигини баҳолашда васкуляризация муҳим прогностик аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди. Мустаҳкам чандикли аёлларнинг 97,6% ида чандик соҳасида қонқарли қон оқими ва яхши васкуляризация аниқланган бўлса, номўстаҳкам чандикли беморларда гипоперфузия, томирлар архитектурасининг бузилиши ва қон оқими интенсивлигининг пасайиши устунлик қилди. Допплеро-метрияда қон оқими пасайиши билан морфологик ўзгаришлар ўртасида мусбат корреляцион боғлиқлик аниқланиб, $r = 0,71$ ни ташкил этди ($p < 0,05$).

2-жадвал

Допплеро-метрик кўрсаткичлар

Кўрсаткич	Мустаҳкам чандик	Номустаҳкам чандик	p
Қонқарли васкуляризация	97,6%	29,7%	$< 0,001$
Гипоперфузия	2,4%	70,3%	$< 0,001$
Қон оқими интенсивлигининг пасайиши	3,0%	64,8%	$< 0,001$
Томирлар архитектурасининг бузилиши	4,5%	59,4%	$< 0,001$
Перфузион бузилишлар	6,1%	62,1%	$< 0,001$

Иммунофермент таҳлил натижаларига кўра, коллаген IV ва VI типлари кўрсаткичлари бачадон чандиғи ҳолати билан бевосита боғлиқ эканлиги аниқланди. Мустаҳкам чандикли аёлларда коллаген VI типининг ўртача миқдори $328,2 \pm 17,5$ ng/ml ни ташкил этган бўлса, номўстаҳкам чандикли беморларда ушбу кўрсаткич деярли икки баробарга пасайгани қайд этилди ($164,3 \pm 14,2$ ng/ml; $p < 0,001$). Коллаген IV типининг миқдори ҳам мустаҳкам чандикли аёлларда юқори бўлиб, $342,4 \pm 21,3$ ng/ml ни ташкил этди, номўстаҳкам чандикли беморларда эса бу кўрсаткич $201,6 \pm 18,4$ ng/ml гача камайгани аниқланди ($p < 0,001$).

Коллаген IV типининг даражаси билан доплеро-метрик васкуляризация кўрсаткичлари ўртасида мусбат корреляция мавжудлиги кузатилди ($r = 0,68$; $p < 0,05$). Бу ҳолат бачадон чандиғи мустаҳкамли-

гида микроциркуляция ва бириктирувчи тўқима ремоделяцияси муҳим ўрин тутишини кўрсатди. Морфологик ва гистологик текширувларда мустаҳкам чандикли аёлларда миометрий толаларининг тартибли жойлашуви, қон томирлар тармоғининг яхши ривожланганлиги ва бириктирувчи тўқима микдорининг камлиги қайд этилди. Номўстаҳкам чандикли беморларда эса бириктирувчи тўқима пролиферацияси, миоцитлар атрофияси, гиалиноз, склеротик ўзгаришлар ва томир деворларининг деформацияси кузатилди. Морфологик таҳлилда чандик юққалашиши асосан мушак толаларининг бириктирувчи тўқима билан алмашилиши ҳисобига ривожланиши тасдиқланди.

3-жадвал

Морфологик ва гистологик ўзгаришлар

Морфологик белги	Мустаҳкам чандик	Номўстаҳкам чандик
Миоетрий толаларининг тартибли жойлашуви	92,4%	18,9%
Бириктирувчи тўқима пролиферацияси	12,1%	81,0%
Миоцитлар атрофияси	6,0%	67,5%
Гиалиноз	3,0%	54,0%
Склеротик ўзгаришлар	4,5%	59,4%
Томир девори деформацияси	7,6%	62,1%

Реабилитация чоралари қўлланилган асосий гуруҳда операциядан кейинги регенерация жараёнлари сезиларли даражада яхшиланиши аниқланди. Магнитотерапия ва ультратовуш терапияси қўлланилган аёлларда чандик соҳасида васкуляризация яхшиланиб, миоетрий қалинлиги ортгани ва коллаген VI типи микдори ошгани кузатилди. Реабилитациядан кейин коллаген VI типи кўрсаткичи $363,1 \pm 48,4$ нг/мл гача ошгани қайд этилди. Шундай қилиб, олинган натижалар бачадон чандиғи номўстаҳкамлиги шаклланишида интергравидар интервал қисқалиги, соматик касалликлар, яллиғланиш асоратлари, васкуляризация бузилиши ва коллаген IV ҳамда VI типларининг пасайиши асосий хавф омиллари эканлигини кўрсатди.

Муҳокама. Олинган натижалар кесарча кесишдан кейин бачадонда номўстаҳкам чандик шаклланиши кўп омилли патологик жараён эканлигини кўрсатди. Тадқиқот давомида аниқланган клиник, гемодинамик ва морфологик ўзгаришлар замонавий адабиётларда келтирилган маълумотлар билан мос келади [3, 6, 7]. Хусусан, интергравидар интервалнинг қисқалиги, операциядан кейинги яллиғланиш асоратлари ва соматик касалликлар бачадон чандиғи регенерациясига салбий таъсир кўрсатиши аниқланди. Тадқиқот натижаларида интергравидар интервал 2 йилдан кам бўлган аёлларда номўстаҳкам чандик сезиларли даражада кўпроқ учраши қайд этилди. Бу маълумотлар Smith L.A. ва ҳаммуаллифлар (2024) томонидан ўтказилган тадқиқот натижалари билан мос келади, муаллифлар қисқа интергравидар интервални бачадон чандиғи етарли регенерацияланмаслигининг асосий хавф омилларидан бири сифатида кўрсатган [17]. Шунингдек, Di Spiezio Sardo A. ва ҳаммуаллифлар (2022) ҳам чандик дефектлари шаклланишида яллиғланиш жараёнлари ва репаратив жараёнлар бузилишининг муҳим рол ўйнашини таъкидлаган [6].

Бизнинг тадқиқотимизда семизлик, анемия ва варикоз касаллиги номўстаҳкам чандикли аёлларда юқори частотада аниқланганлиги қайд этилди. Ушбу натижалар Clark E.A. ва Silver R.M. (2022) ҳамда Silver R.M. ва ҳаммуаллифлар (2023) маълумотларини тасдиқлайди, яъни соматик патологиялар ва метаболик бузилишлар операциядан кейинги регенерация жараёнларини секинлаштириб, бачадон деворининг функционал тикланишини ёмонлаштиради [5, 16].

Ультратовуш текширувлари давомида номўстаҳкам чандикли аёлларда миоетрий қалинлигининг сезиларли пасайиши ва “ниша” симптомининг кўпроқ учраши аниқланди. Ушбу натижалар Cao S. ва ҳаммуаллифлар (2023) томонидан ўтказилган мета-таҳлил билан мос келиб, муаллифлар миоетрий қалинлигининг камайиши ва чандик деформациясини номўстаҳкам чандикнинг асосий эхографик мезонлари сифатида қайд этган [3]. Wang C.B. ва ҳаммуаллифлар (2022) ҳам ультратовушдаги структуравий ўзгаришлар клиник симптомлар билан чамбарчас боғлиқ эканлигини кўрсатган [18].

Допплерометрик текширувларда аниқланган гипоперфузия ва қон оқими интенсивлигининг пасайиши номўстаҳкам чандик патогенезида микроциркулятор бузилишлар муҳим ўрин тутишини кўрсатди. Chen Y. ва ҳаммуаллифлар (2022) ҳамда Huang Z. ва ҳаммуаллифлар (2022) томонидан олиб борилган тадқиқотларда допплерометрия ёрдамида аниқланган васкуляризация бузилишлари репаратив жараёнлар етишмовчилиги билан боғлиқлиги кўрсатилган [4, 9]. Бизнинг тадқиқотимизда ҳам қон оқими пасайиши билан морфологик дегенератив ўзгаришлар ўртасида ишончли корреляцион боғлиқлик мавжудлиги аниқланди ($r=0,71$; $p<0,05$).

Коллаген IV ва VI типлари кўрсаткичларининг пасайиши номўстаҳкам чандиқ шаклланишида бириктирувчи тўқима ремоделяцияси бузилишининг муҳим аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлади. Matsubara S. ва ҳаммуаллифлар (2023) миометрий регенерацияси жараёнида коллаген тизими асосий структуравий компонент ҳисобланишини таъкидлаган [13]. Roberge S. ва ҳаммуаллифлар (2022) эса операцион техника ва тўқималар битиш жараёнлари кейинги коллаген архитектоникасига бевосита таъсир қилишини қайд этган [15]. Бизнинг натижаларимизда коллаген IV типи даражаси билан васкуляризация кўрсаткичлари ўртасида аниқланган мусбат корреляция ($r=0,68$; $p<0,05$) чандиқ регенерациясида микроциркуляция ва базал мембрана ҳолати муҳим рол ўйнашини кўрсатди. Морфологик текширувларда номўстаҳкам чандиқли аёлларда бириктирувчи тўқима пролиферацияси, миоцитлар атрофияси ва склеротик ўзгаришларнинг устунлиги кузатилди. Ушбу натижалар Fan D. ва ҳаммуаллифлар (2022) ҳамда Di Spiezio Sardo A. ва ҳаммуаллифлар (2022) томонидан келтирилган маълумотларни тасдиқлайди [6, 7]. Морфологик ўзгаришлар қон таъминоти бузилиши ва коллаген ремоделяциясидаги патологик жараёнлар билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Реабилитация чораларининг қўлланилиши натижасида васкуляризация яхшилангани, миометрий қалинлиги ортгани ва коллаген VI типи кўрсаткичлари ошгани аниқланди. Бу натижалар бизнинг кафедрамиз томонидан олиб борилган тадқиқотлар билан мос келади, уларда эрта реабилитация усуллари репаратив жараёнларни фаоллаштириши ва бачадон чандиғи регенерациясини яхшилаши кўрсатилган [22, 24]. Шунингдек, муаллифнинг кейинги тадқиқотларида коллаген IV типи бачадон чандиғи ҳолатини баҳолашда муҳим биомаркер эканлиги асосланган [20, 23].

Шундай қилиб, адабиётлар таҳлили ва олинган натижалар бачадонда номўстаҳкам чандиқ шаклланишида клиник хавф омиллари, микроциркулятор бузилишлар ва коллаген ремоделяцияси ўзаро боғлиқ патогенетик занжирни ташкил қилишини кўрсатди. Комплекс ультратовуш, доплеромеретрик ва лаборатор баҳолаш усулларида фойдаланиш номўстаҳкам чандиқни эрта аниқлаш, юқори хавф гуруҳларини шакллантириш ва кейинги туғруқ тактикасини оптималлаштириш имконини беради.

Хулоса. Шундай қилиб, ўтказилган тадқиқот натижалари кесарча кесишдан кейин бачадонда номўстаҳкам чандиқ шаклланиши кўп омилли патологик жараён эканлигини кўрсатди. Интергравидар интервалнинг қисқалиги, операциядан кейинги яллиғланиш асоратлари, семизлик, анемия ва соматик касалликлар бачадон чандиғи мустаҳкамлигига салбий таъсир кўрсатувчи асосий клиник хавф омиллари сифатида аниқланди. Номўстаҳкам чандиқли аёлларда миометрий қалинлигининг камайиши, “ниша” симптоми, гипоперфузия ва васкуляризация бузилишлари сезиларли даражада кўпроқ учраши кузатилди. Допплеромеретрик текширувларда қон оқими интенсивлигининг пасайиши морфологик дегенератив ўзгаришлар билан чамбарчас боғлиқ эканлиги тасдиқланди.

Коллаген IV ва VI типлари микдорининг пасайиши бириктирувчи тўқима ремоделяцияси бузилиши ва репаратив жараёнлар етишмовчилигининг муҳим лаборатор белгиси эканлиги аниқланди. Коллаген кўрсаткичлари билан васкуляризация даражаси ўртасида аниқланган мусбат корреляция бачадон чандиғи регенерациясида микроциркуляция ва коллаген тизими муҳим патогенетик аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди. Морфологик текширувларда номўстаҳкам чандиқли аёлларда бириктирувчи тўқима пролиферацияси, миоцитлар атрофияси, гиалиноз ва склеротик ўзгаришларнинг устунлиги қайд этилди.

Реабилитация чораларининг қўлланилиши натижасида чандиқ соҳасида қон айланиши яхшилангани, миометрий регенерацияси фаоллашгани ва коллаген VI типи кўрсаткичлари ошгани аниқланди. Олинган натижалар бачадондаги операциядан кейинги чандиқ ҳолатини комплекс баҳолашда ультратовуш, доплеромеретрия ва коллаген биомаркерларини биргаликда қўллаш юқори диагностик ва прогнозтик аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди. Бу эса номўстаҳкам чандиқ шаклланиш хавфини эрта аниқлаш, юқори хавф гуруҳларини шакллантириш ҳамда кейинги ҳомиладорлик ва туғруқ тактикасини индивидуаллаштириш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. ACOG Practice Bulletin No. 205. Vaginal birth after cesarean delivery //Obstetrics & Gynecology. – 2021. – Vol. 137, № 2. – P. e110–e127.
2. Betrán A. P., Ye J., Moller A. B. et al. Trends and projections of caesarean section rates: global and regional estimates //BMJ Global Health. – 2021. – Vol. 6, № 6. – e005671.
3. Cao S., Wang X., Du P. et al. Ultrasound predictors of uterine scar insufficiency after cesarean section: a meta-analysis //Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. – 2023. – Vol. 61, № 4. – P. 455–463.
4. Chen Y., Wang H., Li Y. Doppler characteristics of uterine scar vascularization after cesarean section //Placenta. – 2022. – Vol. 120. – P. 45–51.
5. Clark E. A., Silver R. M. Long-term maternal morbidity associated with repeat cesarean delivery //American Journal of Obstetrics and Gynecology. – 2022. – Vol. 223, № 6. – P. 876–889.

6. Di Spiezio Sardo A., Saccone G., McCurdy R. et al. Risk factors and management of cesarean scar defects: systematic review //Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica. – 2022. – Vol. 101, № 1. – P. 5–16.
7. Fan D., Wu S., Wang W. et al. Prevalence and risk factors of uterine scar defects after cesarean section: systematic review and meta-analysis //Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. – 2022. – Vol. 59, № 5. – P. 645–654.
8. Gurol-Urganci I., Cromwell D. A., Edozien L. C. et al. Risk of uterine rupture after previous cesarean section //PLoS Medicine. – 2022. – Vol. 19, № 9. – e1002990.
9. Huang Z., Duan T., Liu X. Evaluation of uterine scar healing after cesarean section using Doppler ultrasound //BMC Pregnancy and Childbirth. – 2022. – Vol. 22. – P. 117.
10. Kurbaniyazova V. E. Clinical, echographic, morphological and immunological criteria for evaluating a well-founded scar on the uterus after cesarean section //Узбекский медицинский журнал SPECIAL. – 2021. – Т. 1.
11. Landon M. B., Grobman W. A. Trial of labor after cesarean delivery //New England Journal of Medicine. – 2023. – Vol. 385, № 13. – P. 1237–1245.
12. Logutova L. S., Ivanova E. V., Petrova A. N. Modern approaches to vaginal birth after cesarean section //Russian Bulletin of Obstetrician-Gynecologist. – 2024. – Vol. 24, № 2. – P. 18–25.
13. Matsubara S., Kuwata T., Usui R. Cesarean scar healing and myometrial regeneration: current concepts //Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. – 2023. – Vol. 49, № 9. – P. 2141–2149.
14. NICE Guideline NG192. Caesarean birth. – London: National Institute for Health and Care Excellence, 2023. – 45 p.
15. Roberge S., Demers S., Girard M. et al. Impact of uterine closure technique on cesarean scar defect: systematic review and meta-analysis //American Journal of Obstetrics and Gynecology. – 2022. – Vol. 224, № 1. – P. 43–56.
16. Silver R. M., Fox K. A., Barton J. R. Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries //Obstetrics & Gynecology. – 2023. – Vol. 139, № 4. – P. 591–600.
17. Smith L. A., Johnson P. R., Miller D. R. Clinical predictors of uterine scar insufficiency after cesarean section //International Journal of Gynecology & Obstetrics. – 2024. – Vol. 166, № 1. – P. 77–84
18. Wang C. B., Chiu W. W., Lee C. Y. Cesarean scar defect: correlation between sonographic findings and clinical symptoms //Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology. – 2022. – Vol. 61, № 2. – P. 199–205.
19. WHO recommendations on non-clinical interventions to reduce unnecessary caesarean sections. – Geneva: World Health Organization, 2023. – 78 p.
20. Курбаниязова В. Э. Критерии оценки состоятельности послеоперационного рубца и реабилитация женщин, перенесших кесарево сечение //Экономика и социум. – 2026. – № 1-1 (140). – С. 848–854.
21. Курбаниязова В. Э. Оценка состоятельности рубца на матке у беременных в третьем триместре //Central Asian Journal of Academic Research. – 2025. – Т. 3, № 6-3. – С. 108–113.
22. Курбаниязова В. Э. Ранняя реабилитация женщин, перенесших кесарево сечение, и оптимизация ведения последующих родов //Достижения науки и образования. – 2020. – № 2 (56). – С. 106–109.
23. Курбаниязова В. Э. Роль коллагена IV типа в физиологии и патологии беременности: от базальных мембран к клиническим исходам //Central Asian Journal of Academic Research. – 2025. – Т. 3, № 6-3. – С. 102–107.
24. Курбаниязова В. Э., Худоярова Д. Р. Реалии времени. Реабилитация женщин с рубцом на матке //Вестник науки и образования. – 2020. – № 23-1 (101). – С. 72–78.
25. Савельева Г. М., Шалина Р. И., Курцер М. А. Современные аспекты диагностики и ведения беременных с рубцом на матке //Акушерство и гинекология. – 2024. – № 7. – С. 15–22.

Иқтибос учун: Курбаниязова В.Э. Кесарча кесиддан кейин бачадонда номустаҳкам чандик шаклланишининг хавф омиллари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 978–984. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20365572>